

YUQORI QUVVATLI INVERTORLAR

f.m.f.d.professor **I.Yu.Davletov**,
ass. **Matkarimov S. K.**
magistr **Bekimmetov.M.X**

Urganch davlat universiteti “Texnika fakulteti”
fakultetlararo umumtexnika fanlar kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022550>

Invertor bu - chastotani o'zgartiruvchi elektr energiyasini boshqarish moslamasi bo'lib, u yarimo'tkazgichli qurilmalarning quvvat chastotasini quvvat manbai boshqa chastotaga aylantirish uchun o'chirilgan harakatlarini ishlatadi.

Ishlash printsipiga ko'ra, invertorlar quyidagilarga bo'linadi:

1. Avtonom;
2. Kuchlanish invertorlari (AVI)
3. Joriy invertorlar (AIT)
4. Rrezonansli invertorlar (AIR);
5. Tarmoq tomonidan boshqariladigan qaram invertorlar, VL85, EP1 va boshqalar elektrovozlarining quvvat konvertorlari misol bo'la oladi.

Asinxron motorning momenti dvigatelning magnit oqimi va rotorda oqadigan oqim o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida hosil bo'ladi. Agar kuchlanish doimiy bo'lsa va chastota pasaysa, magnit oqim juda katta bo'ladi va magnit pallasi to'yingan bo'ladi. Bu dvigatelni yonib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun chastota va kuchlanish mutanosib ravishda o'zgarishi kerak, ya'ni chastotani o'zgartirganda chastota konvertorining chiqish voltaji boshqariladi, shunda dvigatelning magnit oqimi doimiy ravishda saqlanib turadi va magnit maydonning zaiflashishi va magnitlanish fenomeni to'yinganlikdan qochish kerak.

Ikki tomonlama Avtonom kuchlanish invertori (AIN) quyidagilar uchun ishlatiladi:

Etakchi inverter rejimida avtonom tarmoqni quvvatlantirish (siklik rejimda zaryad / zaryadsizlanish);

avtonom tarmoqning kuchlanishini barqarorlashtirish uchun boshqariladigan inverter rejimida avtonom tarmoqni quvvatlantirish (kuchlanish pasayganda, avtonom kuchlanish invertori AIN quvvatni tarmoqqa berilmaydi, haddan tashqari kuchlanish paytida u avtonom tarmoqdan quvvat sarflaydi);

markazlashtirilgan tarmoqda ishlayotganda kuchlanishni barqarorlashtirish;

elektr tokining iste'molchilarini uzluksiz quvvat bilan ta'minlash (agar tarmoq mavjud bo'lsa, u stabilizator sifatida ishlaydi va tarmoq yo'qolganda u etakchi inverter rejimiga o'tadi).

AVI chiqish kuchlanishini tartibga solish AIN ning chiqish kuchlanishining qiymatini bir necha usul bilan sozlashingiz mumkin. usullari

- a) impuls kengligi regulyatsiyasi (PWR);
- b) geometrik yig'indi usuli;
- v) impuls kengligi modulyatsiyasi (PWM).

Uch fazali tranzistorli invertorlar amalda avtonom ob'ektlarda uch fazali o'zgaruvchan tok tarmoqlarini yaratish va o'zgaruvchan tok motorlarini boshqarish uchun qo'llaniladi. Bir qarashda, uch fazali inverterni qurishning eng oson va eng aniq varianti 120°siljish bilan boshqariladigan uchta bir fazali invertorlardan foydalanishdir. Bunday inverterni amalga oshirish uchun 6 ta kalit kerak. Olingan faza kuchlanishlari to'rtburchaklar impulslar, bir-

biriga nisbatan davrning uchdan bir qismiga siljiydi. Ammo bu variant samarasiz va qo'llanilmaydi.

Uch fazali inverterlarning turli xil elektron echimlaridan faqat bitta sxema amaliy qo'llaniladi (1-rasm). Bu yerda yuk yulduzga ulangan va to'g'ridan-to'g'ri transformatsion inverterning A, B va C chiqish qisqichlariga ulangan. Yuk uchburchakda ham ulanishi mumkin inverter va yukning kuchlanish darajasini muvofiqlashtirish uchun an'anaviy uch fazali o'zgaruvchan kuchlanish tizimlarida bo'lgani kabi uchta bir fazali yoki bitta uch fazali transformatoridan foydalanish mumkin.

1-rasm: Uch fazali ko'prik kuchlanish inverteri

Ko'rib turganingizdek, inverter ko'p narsaga qodir, ammo u kamchiliklarsiz emas. Ehtimol, asosiysi shundaki, oddiy oddiy inverter batareyada saqlanadigan energiyani iste'molchiga kerak bo'lmasa ham, uning dizayn xususiyatlari tufayli chiqaradi. Bu quyosh tizimining umumiy samaradorligini pasaytiradi. Shuning uchun katta tizimlarda "uyqu rejimi" inverterlari qo'llaniladi, ular "bo'sh" yo'qotishlarni oldini oladigan maxsus sensorlar bilan jihozlangan.

References:

1. <https://fayllar.org/invertorlar-va-ularning-ishlatilishi.html>
2. Obuxov S.G., Plotnikov I.A. Qurilish sxemalarini qiyosiy tahlil qilish
3. qayta tiklanadigan energiyadan foydalanadigan mustaqil elektr stantsiyalari
4. energiya. - Tomsk: TPU dan, 2013. - 10 c.
5. Bogdanov E.P. Energiya konvertorlarining elektr qurilmalari:
6. uslubiy ko'rsatmalar. - Tomsk: TPU dan, 2007.
7. Kulik V.D. Quvvat elektronikasi. Mustaqil invertorlar, faol Transduserlar: darslik / VD Kulik. - GOUVPO SPbGTURP. - Sankt- Peterburg,2010.